

Educación sexual en la prevención del embarazo adolescente con un grupo de padres en Urbirrios 2, Manta 2024

Joyce Nohelia Rengifo Macías

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador) ✉

Bryan Abdón Mendoza Muñoz

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador) ✉

<https://dx.doi.org/10.5209/meso.101007>

Recibido: 17/02/2025 • Evaluado: 13/03/2025 • Aceptado: 17/03/2025

ES Resumen: El embarazo adolescente es una problemática de real preocupación para muchas comunidades alrededor del mundo, que al afectar tanto a la adolescente como a su familia y comunidad debe ser abordado desde un enfoque comprensivo que entienda las particularidades de las diversas realidades, siendo el diálogo abierto sobre asuntos de educación sexual dentro del hogar un aspecto importante en su prevención; no obstante, muchos padres de familia a pesar de ser conscientes de su rol educador, presentan dificultades tanto por desconocer del tema como por sentir vergüenza al abordarlos. El objetivo de este estudio es explorar la educación sexual, actitud y los recursos comunitarios de un grupo de padres en Urbirrios 2, para la prevención del embarazo durante la adolescencia tardía, Manta 2024. Se utilizó una metodología cualitativa a modo de estudios de caso, mediante el método del construccionismo social con madres de familia del barrio Urbirrios 2, aplicando como técnicas de investigación las entrevistas y un grupo focal. Los resultados reflejaron que dentro de este grupo de madres predomina el modelo de educación sexual moral, existen limitaciones en el conocimiento de las participantes en temas de educación sexual y presentan una actitud afectiva con sentimientos de incomodidad y vergüenza al abordar estos temas con sus hijos; por otro lado, aunque el barrio cuenta con varios recursos potencialmente útiles, su uso se encuentra limitado por el desconocimiento de sus moradores. Se concluye que la disyuntiva moral entre el uso de métodos de protección y el aborto, reflejan una apertura gradual hacia prácticas educativas preventivas; se evidencia la importancia de fortalecer la visibilización de los recursos comunitarios; y el abordaje para futuras propuestas de forma integral, educativa y respetuosa, donde se promueva el empoderamiento de las madres.

Palabras clave: educación sexual; embarazo adolescente; madres de familia; actitud; recursos comunitarios.

ENG Sexual education in the prevention of teenage pregnancy with a group of mothers from Urbirrios 2, Manta 2024

Abstract: Teenage pregnancy is a problem of real concern for many communities around the world. Since it affects both the adolescent and their families and communities, it must be addressed from a comprehensive perspective that understands the particularities of these diverse realities. Open dialogue about sexual education issues within the home is an important aspect of its prevention. However, many parents, despite being aware of their educational role, experience difficulties due to both ignorance and shame when addressing them. The objective of this study is to explore the sexual education, attitudes, and community resources of a group of parents in Urbirrios 2, in order to prevent pregnancy during late adolescence, Manta 2024. A qualitative methodology was used as case studies, using the social constructionist method with mothers from the Urbirrios 2 neighborhood, applying interviews and a focus group as research techniques. The results showed that within this group of mothers, the moral model of sexual education predominates. Participants have limited knowledge of sexual education topics, and they display an emotional attitude, accompanied by feelings of discomfort and shame when addressing these topics with their children. Furthermore, although the neighborhood has several potentially useful resources, their use is limited by residents' lack of knowledge. It is concluded that the moral dilemma between the use of protective methods and abortion reflects a gradual opening toward preventive educational practices. It highlights the importance of strengthening the visibility of community resources; and it is also important to address future proposals in a comprehensive, educational, and respectful manner that promotes the empowerment of mothers.

Keywords: sex education; teenage pregnancy; mothers of families; attitude; community resources.

Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 4. Discusión. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Rengifo Macías, J. N.; Mendoza Muñoz, B. A. (2025). Educación sexual en la prevención del embarazo adolescente con un grupo de padres en Urbirrios 2, Manta 2024. *Mediaciones Sociales* 24, e-101007

1. Introducción

La adolescencia es una etapa vital llena de transiciones psicológicas, emocionales y físicas, en la que el tema de la sexualidad representa un aspecto relevante a tratar, más aún con la creciente incidencia de mujeres embarazadas menores de 19 años en ciertas regiones (Soliz Ordoñez, 2022).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), durante el año 2019 alrededor de 21 millones de adolescentes, con edades entre los 15 y los 19 años quedaron embarazadas, siendo América Latina una de las regiones que mayores tasas presentaban a nivel global.

Según Mella (2022), el Ecuador registró 32,146 adolescentes de entre 15 y 19 años que acudieron a subcentros de salud por motivos de embarazo durante los primeros cinco meses de ese mismo año, siendo un poco más de la mitad (61,090) de adolescentes atendidas por la misma razón en todo el 2021; esto sitúa al Ecuador como el segundo país con mayor incidencia de embarazos en menores de edad en la región Suramericana, con un marcado aumento de casos en cuatro provincias de la Costa, incluyendo Manabí.

En el caso de Manta se registró 990 embarazos de adolescentes entre los 15 y los 19 años, siendo así uno de los cantones con más casos registrados en Manabí (Mapeo del embarazo adolescente en Ecuador, 2023).

A pesar de las preocupantes cifras y que la educación sexual es un aspecto esencial del desarrollo humano; algunos padres manifiestan carecer de conocimientos y habilidades necesarios para educar sexualmente a sus hijos, debido a la vergüenza y el temor al tratar estos temas (Cubas Barrueto, 2020).

No es de extrañar que sean las madres quienes demuestran mayor interés en este fenómeno, más aún si se tiene en cuenta que la responsabilidad en la educación sexual de los hijos usualmente recae en las progenitoras a quienes históricamente se le atribuye el rol de cuidadoras y educadoras dentro del hogar, como resultado de construcciones culturales y sociales (González et al., 2017).

El embarazo no está exento de las construcciones culturales, pues los rituales, las tradiciones y creencias específicas relacionadas con la maternidad de una comunidad, así como la percepción y el acceso a los servicios de salud reproductiva, pueden influir en la atención prenatal y en las decisiones sobre el parto, siendo pieza clave en el estudio y el entendimiento del embarazo (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2022).

Según los modelos propuestos por Fallas et al. (2012) existen cuatro modelos de educación sexual: el modelo de riesgos, el moral, el revolucionario y el biográfico/ profesional. El modelo de riesgos se centra en prevenir embarazos no deseados, enfermedades e infecciones, etc, asociando, indirectamente, la sexualidad con la idea de peligro. En el modelo moral, las relaciones íntimas solo se pueden practicar dentro del matrimonio (promoviendo la abstinencia), con una pareja heterosexual-monogámica, y con fines meramente reproductivos.

Por su lado, el modelo revolucionario se basa en el disfrute de una actividad sexual satisfactoria (orgásmica), dentro y fuera del matrimonio; mientras que el modelo biográfico/ profesional proporciona una visión integral de la sexualidad, incorporando la experticia en los conocimientos del modelo preventivo, la relevancia del rol materno/paterno y de la ética del modelo moral, así como el derecho a la sexualidad propio del modelo revolucionario (Fallas et al., 2012).

En una investigación realizada en Cuenca, se señaló que la información en medios extraoficiales no solo es confusa al provenir de fuentes no fidedignas; sino que además, en contextos como el de Ecuador con costumbres y cultura conservadoras, aún existe cierto paradigma, con padres que se niegan o desconocen las ventajas de la educación sexual familiar (Urgilés et al., 2022); siendo necesario que se aborde los conocimientos de los padres y sus fuentes de información.

La actitud de los padres también puede terminar por afectar su papel como primeros educadores en este ámbito (Cubas Barrueto, 2020). Según el estudio realizado por Ramírez et al. (2006) aunque la mayoría de los progenitores (96.2%) estaban de acuerdo en la necesidad de educación sexual para sus hijos, solo menos de la mitad de los padres hablan con ellos de estos tópicos dado a su falta de conocimiento o por vergüenza.

En otra investigación cualitativa realizada por Caricote (2008), se observó que aquellos padres que procedían de núcleos familiares donde no se dialogaba de la sexualidad, presentaban vergüenza, deficiencias comunicacionales, estaban desinformados y vivían la sexualidad como tema tabú, con percepciones del tipo moralistas, autoritaria y rígida; produciendo temor a los hijos/as ante la posible reacción de sus padres.

Dentro ese mismo estudio, también se percibió una función paterna débil donde los mismos progenitores negaban su importancia en estos asuntos, lo que a su vez ocasiona que sean las mujeres quienes van suplantándolos en la dinámica hogareña, reduciendo su función paterna a lo puramente material (Caricote, 2008); aspecto que más adelante guarda relación con lo expuesto en la presente investigación.

La actitud se encuentra conformada por tres partes: el componente cognitivo que incluye los puntos de vista o juicios de valor frente a determinado hecho, sujeto u objeto. El componente afectivo, que se refiere al

sentir, ya sea agrado, desagrado, miedo, vergüenza, ira, etc, frente a determinada experiencia. Y por último, el componente conductual que comprende la forma de comportarse de cada sujeto (Torres, 2020).

Cuando la adolescente comparte el rol materno con la madre adulta, el desempeño de nuevos roles madres-esposas satisface necesidades afectivas, de reconocimiento social y de realización personal, vivenciando su maternidad como un hecho gratificante; actuando como elemento amortiguador de los efectos de sobrecarga que esta situación supone para la joven (Ibarra, 2003).

Por ello, los hogares disfuncionales influyen en este proceso, o así lo señala el estudio realizado por Celorio y Meneses (2019), cuyos resultados enmarcaron como principal causa de embarazo adolescente la disfuncionalidad en los hogares, seguido de la falta de información.

Los recursos en la comunidad también representan un rol fundamental para la prevención del embarazo adolescente, así lo señala la investigación cuantitativo-cualitativo, realizado con un grupo de adolescentes embarazadas en edades de 14 a 19 años de la parroquia José Luis Tamayo, constituyendo el soporte principal de la autotransformación a través del trabajo comunitario, indispensables para el proceso endógeno de transformación (Beltrán y Reyes, 2016).

Disponer de espacios de diálogo familiar basados en el respeto, la confianza y el cariño representa un factor de protección que incide directamente en la prevención de embarazos durante la adolescencia. Sin embargo, abordar estos temas de forma clara y oportuna en ambos sexos antes del inicio de su vida sexual como padres de familia, puede representar un gran reto, más aún cuando no se cuenta con información suficiente (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2019).

Por eso, dotarse de recursos y de la ayuda profesional pertinente puede ayudar a que los padres se empoderen en su rol y se promueva la sexualidad de forma integral y responsable reconociendo la necesidad del empoderamiento parental en la educación sexual de sus hijos para la prevención de esta problemática mediante el diálogo abierto y respetuoso (MINEDUC, 2019).

Para las jóvenes, las consecuencias de un embarazo son alarmantes, pudiendo desencadenar problemas mentales graves, interrumpir sus planes de vida y contribuir al agravamiento de la situación de la víctima y su familia, afectando su desarrollo psicosocial, así como su calidad de vida (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020).

Sin embargo, aun con todas las implicaciones que la maternidad temprana representa tanto para la misma persona afectada, como para su familia y comunidad, no fue hasta después de varios años que se comenzó a intervenir a nivel primario mediante la prevención y promoción de la salud y bajo un acercamiento y contacto directo con la comunidad (Muñoz et al., 2001).

En el estudio de caso planteado en la presente investigación, se realizó como antesala a esta investigación un estudio exploratorio durante los meses de marzo y junio del 2024 con los habitantes de la comunidad de Uribirrios 2, cuyos resultados situaron al embarazo adolescente como uno de los mayores inconvenientes presentes en el barrio, debido a la cantidad de adolescentes embarazadas con edades entre 15 a 19 años.

“Aquí en el barrio uno puede ver a muchas muchachitas chiquititas con tan solo quince o dieciséis añitos que ya están con su barrigotas de preñadas, es una barbaridad esto” (Entrevistada #6).

También se pudo obtener que, aunque algunos de los moradores mostraban preocupación por la situación, la vergüenza al abordar estos temas de educación sexual se encontraba influyendo en agravar dicho fenómeno.

“me gustaría poder hablar de estos asuntos con mi hija, pero no sé cómo, me da vergüenza.. (Entrevistada #2).

El desconocimiento sobre cómo abordar estos asuntos con los y las adolescentes teniendo en cuenta los recursos de la misma comunidad, fue uno de los aspectos más señalados por los participantes; guiando la metodología de esta investigación.

“no sabemos qué cosa podríamos hacer como madres para evitar que nuestras hijas también corran con la misma suerte y salgan con su domingo siete” (Entrevistada #4).

Dado que la educación sexual es fundamental en el desarrollo personal y comunitario, la presente investigación tuvo como objetivo explorar la educación sexual, actitud y los recursos comunitarios de un grupo de padres de Uribirrios 2, para la prevención del embarazo durante la adolescencia tardía, Manta 2024.

2. Metodología

Para llevar a cabo este estudio, se adoptó un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso descriptivo. Es de carácter cualitativa dado que implica narraciones verbales de las percepciones, emociones o convicciones de los participantes acerca de sus vivencias (Papalia, 2009); aspecto inherente en este estudio donde se busca abordar desde la comprensión de los mismos participantes como ellos viven esta realidad.

El diseño de estudio de caso fue seleccionado teniendo en cuenta su carácter particular ante un fenómeno propio de una entidad social, lo que posibilita profundizar sobre una necesidad en particular, promoviendo estrategias de intervención que den paso a cambios en el desarrollo individual y colectivo en un contexto determinando (Soto y Escribano, 2019).

Se trabajó con el enfoque del construccionismo social planteado por Kenneth Gergen, este enfoque privilegia el estudio de las otras formas de dominación -desigualdades étnicas y de género mediante el pensamiento dialéctico entre el investigador y el participante, posibilitando la reconstrucción -deconstrucción de las realidades previamente construidas (Pérez Rubio, 2012); que da paso a la construcción de significados junto a la comunidad, a la reflexión colectiva y a la acción social.

En un inicio se había contemplado la participación de diez sujetos para el grupo de estudio, conformado tanto de padres como de madres de familia, no obstante, conforme a la investigación fue avanzando, los progenitores que inicialmente habían aceptado formar parte del estudio fueron abandonando progresivamente la investigación.

En cambio, las madres de familia se mantuvieron participando en el resto de las fases del estudio, hasta el final. El motivo principal referido por los padres tras este suceso, estuvo orientado a que son sus esposas quienes se encargan de la educación de los hijos, sugiriendo una posible delegación de roles y responsabilidades en la dinámica familiar.

Debido a lo anterior, los sujetos del grupo de estudio terminó estando conformado por cinco madres del barrio "Urbirríos 2" perteneciente a la parroquia Tarqui de la ciudad de Manta, durante el trascurso del 2024 y en calidad de informantes claves según los siguientes criterios de inclusión, exclusión y de salida:

2.1. Criterios de inclusión

Haber aceptado libre y voluntariamente la participación en la investigación, por medio del consentimiento informado firmado; estar viviendo en el barrio "Urbirríos 2", durante el período donde se realizará el estudio; y haber residido en el barrio "Urbirríos 2" por más de cinco años previos a la realización de la investigación.

2.2. Criterios de exclusión

Padres y madres con alteraciones cognoscitivas significativas que limitan su participación en el estudio; y no tener hijos (as) adolescentes.

2.3. Criterios de salida

Miembros del barrio que manifiesten su deseo de abandonar la investigación; y padres/madres que no estuvieron presentes en la aplicación de todas las técnicas.

Para la elaboración de la guía de entrevista semiestructurada, se consideraron los modelos de educación sexual propuestos por Fallas et al. (2012), los tres componentes de la actitud (cognitiva, afectiva y comportamental) utilizados en el estudio de Haumán y Mego (2021) y los recursos comunitarios humanos, materiales e institucionales planteados por Kisnerman (1982).

Las categorías que fueron consideradas en este estudio son la educación sexual, la actitud y los recursos comunitarios, usando como técnicas de investigación la aplicación de entrevistas a profundidad y un grupo focal.

Se aplicaron un total de cuatro entrevistas a cada participante, utilizando como instrumentos de recolección de datos las guías de entrevistas semiestructuradas, conformadas por diez preguntas abiertas y el respectivo consentimiento informado; aprobado previamente por el Comité de ética de investigación en seres humanos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Con la finalidad de responder al objetivo de la investigación, se realizó un análisis categorial con las tres variables previamente señaladas, subdivididas en: modelos de educación sexual, conocimiento y fuentes de información; aptitud cognitiva, emocional y conductual; e identificación, uso y acceso a los recursos comunitarios.

3. Resultados

3.1. Educación sexual: modelos de educación sexual en la concepción sobre sexualidad y educación sexual

En las entrevistas a profundidad realizadas dentro de esta investigación, las madres participantes mostraron predominantemente una tendencia al modelo moralista; asociando el término "sexualidad" como una práctica que se da a lugar solo dentro del contexto del matrimonio.

"soy del pensar, de que eso es pecado ante los ojos de Dios, el tener sexo sin haberse casado" (Entrevistada #2).

Mientras que el término "educación sexual" fue concebida como un proceso de enseñanza que busca transmitir normas y valores sobre lo que se considera 'correcto' e 'incorrecto' en relación con las prácticas sexuales, promoviendo la abstinencia.

"la educación sexual es cuando me están educando para el momento que ellos quieran tener su primera relación y ya saber lo que es bueno y lo que no" (Entrevistada #4).

De igual forma, se pudo notar una tendencia considerable al modelo de riesgos, asociando la sexualidad con la idea del peligro de contraer enfermedades de transmisión sexual. Solo dos de las participantes abogaron por un abordaje más integral, donde se planteara temas como el establecimiento de límites personales y el velar por el respeto del cuerpo propio y el ajeno.

“yo como madre le digo a mi niña que cuando uno no quiere algo, no se le puede obligar, eso también es importante enseñar a los niños, que cuando algo es que no, es no” (Entrevistada #4).

3.2. Educación sexual: conocimiento sobre métodos anticonceptivos, de emergencia y de interrupción del embarazo

En relación con los métodos anticonceptivos que el grupo de madres conoce en mayor medida, se identificó el condón y las pastillas anticonceptivas, aunque también fueron mencionados otros métodos como las inyecciones y los implantes subdérmicos.

Se encontró limitaciones en relación con el conocimiento y comprensión sobre el correcto uso y los efectos secundarios tanto de estos métodos como en los de emergencia en la mayoría de participantes.

“la píldora yo la tomé pero salí embarazada...yo sabía que tenía que tomármelas todos los días pero no de sus efectos secundarios, ni tampoco que si me olvidaba un día, no serviría de nada que al otro día me tome las dos juntas” (Entrevistada #5).

Por último, en cuanto a los métodos de interrupción del embarazo, ninguna de las madres alegó conocer el procedimiento que se requiere para llevarlo a cabo, aspecto que se relaciona con la fuerte tendencia al modelo moral de educación sexual previamente mencionado.

3.3. Educación sexual: fuentes de información sobre educación sexual

En relación con este punto, las participantes refirieron no haber obtenido ningún tipo de información sobre métodos de anticoncepción, de emergencia, interrupción o cualquier otro tema de educación sexual por parte de sus padres durante su adolescencia, al ser un tema tabú dentro de sus hogares.

“mi mamá nunca me habló de nada de eso, antes no era como ahora, antes los padres si tu preguntabas de eso te pegaban, eso era algo como que tabú, yo nunca pude conversar de eso con mi mamá” (Entrevistada #2).

La fuente principal de información citada por las madres de familia estuvo constituida únicamente por consultas a médicos generales y ginecólogos en centros de salud como parte del programa de planificación familiar durante el tiempo en estuvieron embarazadas por primera vez; antes de eso, desconocían de cómo prevenir un embarazo, concibiendo a sus hijos a edades muy tempranas.

“A mí me dijo un profesional, la ginecóloga, ella me orientó de cómo me debo cuidar... eso fue después de que ya tuviera mi primera hija, antes no tenía idea de lo que iba a pasar, por eso me paso eso y no quisiera que a nadie le pase” (Entrevistada #1).

Además de lo anterior, aunque la educación formal en las escuelas ha sido una fuente tradicional de información inicial, señalaron diferencias notorias respecto al contenido en educación sexual que se brindaba en las instituciones educativas cuando ellas aún eran adolescentes (centrada principalmente en la enseñanza del aparato reproductor femenino y del ciclo menstrual), a diferencia de ahora donde ya se cuenta con un abordaje más amplio sobre temas de educación sexual.

“en mis tiempos a nosotros nos enseñaban sobre los tipos de toallas sanitarias que había, que una mujer ovula cada catorce o quince días, algo así, y que los senos van creciendo...en la actualidad yo veo más información, no veo lo mismo que a mí me enseñaron” (Entrevistada #2).

Por último, aunque algunas miembros del grupo de estudio también refirieron usar el internet como una herramienta para informarse de estos temas; expresaron ser conscientes de la existencia de información falsa y mostrarse preocupadas sobre la calidad y veracidad de la información disponible a la que tienen acceso ellas y sus propios hijos.

“hay que tener cuidado, es peligroso por la información en la que uno se ve expuesto...no todo lo que sale en Internet es verdad, el Internet es una buena herramienta, pero muchos como que ignoran el hecho que también puede haber información falsa” (Entrevistada #4).

3.4. Actitud cognitiva ligada al embarazo adolescente y educación sexual

Respecto a este punto, las entrevistadas refirieron como posibles causas de un embarazo adolescente la curiosidad característica de la edad y situaciones de conflictos dentro de la dinámica familiar, que terminan por incitar el establecimiento de relaciones prematuras como medio de escape de los problemas familiares por los que atraviesan.

“en sí, el hombre y la mujer son personas de curiosidad..., además que en ocasiones hay muchas peleas dentro de casa y las muchachitas creen que si se van con marido estarán mejores, como que quieren escapar de su realidad y terminan hasta peor” (Entrevistada #2).

Las participantes también señalaron una mayor aceptación actual por parte de la sociedad sobre el uso y la enseñanza de métodos anticonceptivos, reconociendo su responsabilidad como madres y remarcando la necesidad de hablar abiertamente sobre estos asuntos con sus hijos.

“Antes los papás no conversaban, ahorita sí, ahorita ya uno como madre ya tiene que hablar con sus hijos e hijas sobre la sexualidad. Antes no, antes era como un tabú (Entrevistada #4).

En relación con que sus hijos e hijas sean activos sexualmente haciendo uso de métodos anticonceptivos y de emergencia, algunas entrevistadas expresaron creer que al utilizarlos, los y las adolescentes podrían comenzar a tener varias parejas sexuales sin ningún tipo de reparo.

“hace poco me enteré que mi hija estuvo con un chico, le dije que si al menos se había cuidado y me dijo que sí...una parte de mí le gustaría llevarla a que le pongan un implante para que en una de esas no salga embarazada pero no sé si al hacerlo ella luego vaya a querer estar de brinquilla” (Entrevistada #3).

3.5. Actitud afectiva de las madres sobre el embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, de emergencia y de aborto

Las participantes señalaron que el posible embarazo adolescente de un hijo les causaría gran aflicción ante la idea del aparente “futuro truncado”, así como sentimientos de estrés y preocupación por la carga económica que eso representaría para la familia; afectado a la salud mental y estabilidad de todos los integrantes dentro del hogar.

“uno como madre se preocupa, porque no me gustaría que mi hijo arruinara su futuro de esa forma”(Entrevistada #4).

Además de lo anterior, a pesar de experimentar sentimientos de decepción, dolor y tristeza ante la idea de que sus hijos consideraran interrumpir un embarazo, las participantes manifestaron preferir el uso de métodos anticonceptivos fuera del matrimonio, ante la disyuntiva entre la anticoncepción y el aborto, priorizando la prevención y reduciendo a su vez el riesgo de interrumpir el embarazo intencionalmente.

“a mí sí que no me gustaría que mi hija llegara a abortar ...yo tampoco soy partícipe que tengan relaciones si no están casados, pero preferiría eso y no que aborten, el bebé no tiene la culpa de la irresponsabilidad de sus padres” (Entrevistada #2).

En cuanto a los sentimientos que les producía dialogar estos asuntos con sus hijos/as, al parecer el estudio tuvo un efecto positivo en las madres, quienes refirieron una mayor facilidad para abordar estos temas después de participar en las primeras entrevistas del estudio, ayudándolas a mejorar su comunicación con sus hijos al disminuir los sentimientos de vergüenza e incomodidad que experimentaron en intentos anteriores al dialogar con ellos.

“a mí se me hace vergonzoso más que todo con mi hijo, como mujer y como madre; con mi hija no tanto, aunque usted me dejó pensando sobre todo esto desde que hablamos la otra vez y siento que sí me ha servido, aún me cuesta hablar con ellos de esto, pero con mi hija ya menos” (Entrevistada #2).

Este resultado señala la importancia de crear un ambiente de apoyo y de apertura para que los padres, donde puedan expresar sus dudas, aprender y ganar confianza para hablar abiertamente con sus hijos.

3.6. Actitud conductual del grupo de madres que conforman el estudio

Las participantes manifestaron haber tomado medidas represivas como castigos físicos e insultos con sus hijos cuando se enteraron de que ellos ya habían iniciado su vida sexual; muy a pesar de que reconozcan la importancia de usar métodos de protección para evitar embarazos no deseados y de la importancia de crear un ambiente de confianza para poder platicar sobre estos asuntos con sus hijos.

“yo le di tremenda garrotiza por estarse metiendo con muchacho desde tan chiquita, le dije que es una culicagada, que se deje de cosas ... cuando hablé con usted me decidí por ir con ella para que se ponga el implante, cosa que sí va a estar con este chico, al menos se cuide” (Entrevistada #3).

3.7. Recursos comunitarios humanos, materiales e institucionales del barrio Urbirríos 2 en la prevención del embarazo adolescente

Las participantes se autoreconocieron como un recurso humano y expresaron estar dispuestas a aprender y a enseñar a otros padres de familia sobre formas de abordar eficientemente temas de educación sexual dentro del hogar.

Además de lo anterior, identificaron como otros recursos comunitarios humanos a profesores, médicos, un bombero, un pastor evangélico y personas que imparten actividades recreativas, como entrenadores de fútbol y manicuristas; no obstante, señalaron que dichos recursos no eran de fácil acceso, especialmente en el caso de los doctores, quienes cobran por prestar sus servicios.

“yo estaría dispuesta porque tuve una mala experiencia yo también, y sé lo difícil que es eso. Y si pudiera ayudar a un joven o a una joven, pues estaría feliz de hacerlo” (Entrevistada #1).

En relación con los recursos comunitarios materiales se identificó una casa comunal de fácil acceso, una cancha de fútbol pública, la oficina de “Creciendo con Nuestros Hijos” (CNH) y la iglesia de la zona. Todos estos lugares disponen de sillas y un techado donde se puede llevar a cabo charlas y talleres, siempre y cuando se pida, con antelación, permiso al presidente barrial.

“En la casa comunal han dado sobre la nutrición, pero no he visto sobre eso [sexualidad], ahí está disponible para cualquier persona que quiera dar una charla o algo; hay sillas, hay mesas...hay que hablar con el presidente del barrio y pedir con anticipación, eso sí” (Entrevistada #4).

Por último, se identificó como recursos institucionales a la escuela pública “Olga Patricia Acebo”, seguido por la fundación “Nuevo Avivamiento” que cuenta con una farmacia comunitaria donde se imparte gratuitamente medicina.

“Aquí está esta farmacia comunitaria, la gente suele acercarse a pedir otros medicamentos pero anti-conceptivos no...a veces hasta se vencen y nadie los ocupa” (Entrevistada #2).

Muy a pesar de que el barrio “Urbirríos 2” cuenta con recursos potencialmente útiles para prevenir el embarazo adolescente, se observó una brecha significativa en el conocimiento de estos recursos entre las madres de familia, donde solo dos de las cinco entrevistadas estaban familiarizadas con la existencia de la mayoría de ellos; esto podría explicar por qué dichos recursos no se han estado utilizando para este fin previamente, a excepción de la escuela pública.

3.8. Consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de una futura propuesta para prevenir el embarazo adolescente dentro de Urbirríos 2

A partir de las sugerencias expresadas por las entrevistadas se plantean ciertos elementos a considerar:

El abordaje debe realizarse desde una postura que respete sus creencias entorno al modelo moralista, evitando imponer sobre la crianza de los adolescentes métodos relacionados con la interrupción del embarazo, este factor resulta clave teniendo en cuenta los resultados obtenidos ante la disyuntiva que expresaron entre la anticoncepción y el aborto, priorizando la prevención, a pesar de que eso representara que sus hijos sean activos sexualmente fuera del matrimonio.

“A la hija de una X vecina por acá, la descubrieron que tenía un enamorado...los profesores llamaron a los padres de la niña y le dijeron que tenían que darle la libertad, que terrible. Entonces, yo sí soy de la idea de dar charlas de una forma informativa, no acusatoria (Entrevistada #2).

Además de lo anterior, las participantes sugirieron que la intervención se hiciera en un primer momento solo con los padres, luego con las y los hijos adolescentes y posteriormente de forma conjunta, para ir generando gradualmente un clima de confianza entre padres e hijos. De igual forma, aunque no se pudo llegar a un consenso sobre la edad ideal para comenzar a aprender sobre estos temas, las participantes sugieren comenzar de los 12 a 15 años; recomendando un abordaje de manera progresiva, adaptando la información a su edad y madurez.

“yo a mi hija le he dicho de poquito a poquito las cosas, de más pequeña le hablé de cosas más suaves como nuestro cuerpo, pero a medida que crezca se debe ser más crudos con ellos, no todo de una” (Entrevistada #1).

Por último, se recomienda incluir especialmente a las madres dentro de las acciones que se vayan a realizar para futuras intervenciones dentro de este territorio, teniendo en cuenta su mayor predisposición en estos temas; subrayando la necesidad del empoderamiento parental a través de espacios de diálogo informados en su rol como educadoras.

4. Discusión

El enfoque del construccionismo social que envuelve esta investigación posibilita percibir la inherente complejidad de la construcción de significados y actitudes de las madres hacia la educación sexual y la prevención del embarazo adolescente en el barrio “Urbirríos 2”, desde un marco socio-cultural específico.

Lo anterior no solo permite entender las percepciones individuales de las participantes, sino también reconstruir colectivamente las dinámicas que atraviesan sus hogares y comunidad, desde una postura reflexiva, crítica, bidireccional y participativa en relación con la educación sexual, al favorecer la creación de espacios de diálogos abiertos y seguros dentro de los hogares.

Los resultados de esta investigación en relación con el descenso de la participación de los padres dentro del estudio y la posible delegación de roles en este ámbito a la mujer se relacionan con lo señalado por González et al. (2017), debido al rol históricamente construido donde se concibe a la madre como “cuidadora principal”, lo cual no es de extrañar en una cultura predominantemente patriarcal que minimiza el rol del padre en la educación.

Dicho hallazgo también se percibe en los resultados de la investigación realizada por Caricote (2008) donde los padres también mostraron una función parental débil, negando su importancia en la educación sexual de sus hijos, y concentrado su función en la búsqueda de recursos económicos.

Por otro lado, aunque a diferencia del estudio realizado en Cuenca por Urgilés et al. (2022), las madres en esta investigación no se negaban a impartir educación sexual dentro de casa, los resultados sí se relacionan con la predominante cultura conservadora reflejada en la tendencia hacia un modelo moralista de educación sexual; lo anterior podría ser explicado porque las ciudades donde se llevaron a cabo ambas investigaciones pertenecen al mismo país, Ecuador, históricamente conservador.

De igual forma, las progenitoras también refirieron tener dificultades en relación con sus conocimientos sobre estos temas, lo que influye en su capacidad de hablar con sus hijos; aspectos que se relaciona con los

resultados de las investigaciones de Cubas Barrueto (2020). También se pudo observar una relación con los resultados que plantea Caricote (2008) en relación con las fuentes de información, para quien la forma en cómo el tabú y la falta de diálogo abierto sobre asuntos de educación sexual dentro del hogar durante su adolescencia, repercute actualmente en su facilidad de abordar eficazmente estos temas con sus hijos; aspecto que también fue señalado por las madres participantes de esta investigación.

En cuanto a la actitud cognitiva de las madres, los resultados obtenidos en esta investigación señalan como posible causa de embarazos adolescentes la manera en cómo los conflictos dentro de la dinámica familiar influyen en un mayor riesgo de gestación a edades tempranas; guardando notables similitudes con lo mencionado por Celorio y Meneses (2019) donde señalaban como factor principal (en un 47%) la violencia intrafamiliar o la disfuncionalidad de la familia, como una forma de huir del maltrato del que están siendo víctimas las adolescentes.

De igual forma, las actitudes afectivas como vergüenza o incomodidad coinciden con hallazgos similares en investigaciones realizadas por Urgilés et al. (2022) y Ramírez et al. (2006). Respecto a la actitud comportamental de las entrevistadas, la ambivalencia existente entre lo mencionado por las mismas madres (medidas represivas pese al conocimiento del tema) puede afectar la capacidad de los jóvenes para comunicarse abiertamente con sus padres sobre temas de educación sexual.

Esto último se encuentra fuertemente relacionado con los hallazgos de Caricote (2008) donde las percepciones del tipo moralistas, autoritaria y rígida, se encontraban impidiendo que los hijos/as de las participantes compartan sus preocupaciones por el temor que les producía las posibles repercusiones por parte de los padres.

Finalmente, aunque este barrio cuenta con recursos comunitarios de gran potencial, el desconocimiento y accesibilidad parece estar limitando su uso. Este resultado es consistente con lo señalado por Beltrán y Reyes (2016), quienes afirman que la promoción de estos recursos y su articulación con las necesidades comunitarias pueden aumentar su impacto en la prevención del embarazo adolescente, contribuyendo así a una mayor conciencia y comprensión de la sexualidad.

5. Conclusión

A partir de los resultados obtenidos se pudo concluir que el descenso en la participación de los padres dentro de la investigación responde a un constructo social que asigna roles de género específicos, delegando a la madre el rol como la cuidadora principal.

La notable predisposición de las madres para impartir educación sexual, pese a las restricciones culturales, sugiere que las normas sociales pueden ser desafiadas y reconfiguradas; por lo que este aspecto puede ser utilizado a favor al empoderarlas en su rol como educadoras en pro de la educación integral de los hijos.

Por otro lado, el predominio de un modelo moralista en la educación sexual dentro del grupo de madres de esta comunidad en específico, refleja cómo las construcciones culturales conservadoras siguen influyendo en las prácticas educativas, pese a los avances que se han ido logrando dentro de la sociedad.

Aunque la percepción entorno a la educación sexual y la forma en cómo estos asuntos eran vistos socialmente hace un par de décadas atrás, ha cambiado de forma notoria; los resultados de esta investigación destacan la importancia de transformar las narrativas culturales hacia un enfoque más inclusivo y abierto de la educación sexual en el hogar.

De igual forma, las participantes demostraron un conocimiento limitado sobre temas relacionados con la educación sexual, especialmente en relación a los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos, de emergencia e interrupción.

Esta falta de conocimiento pone en evidencia cómo el acceso a la información esencial puede verse limitada por las construcciones sociales, resultando crucial llevar a cabo programas educativos que posibiliten romper con el tabú entorno a estos temas y fomentar un diálogo más abierto sobre sexualidad con sus hijos, mediante el empoderamiento a los padres con información adecuada.

Las fuentes de información sobre educación sexual son diversas, pero también problemáticas. La falta de comunicación familiar, la dependencia en fuentes externas y el uso del internet como herramienta educativa presentan desafíos significativos, lo que subraya la urgencia de implementar programas educativos más accesibles desde edades tempranas y de educar a las madres no solo sobre temas sexuales, sino también sobre cómo discernir fuentes confiables de información.

Además de lo anterior, las creencias de las participantes en relación con su actitud cognitiva sobre que los embarazos adolescentes son causados principalmente por los conflictos familiares, pone en evidencia cómo tanto las interacciones sociales y las dinámicas familiares se encuentran interconectadas en la construcción de realidades complejas. Esto último sugiere la necesidad de realizar un abordaje que contemple ambos aspectos, promoviendo así relaciones más saludables entre padres e hijos mediante la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y la comunicación sobre sexualidad.

Respecto a la actitud afectiva de las madres, se encontraron emociones como vergüenza e incomodidad en torno a la educación sexual que revelan cómo las construcciones sociales afectan las interacciones familiares. Asimismo, la disyuntiva moral que se percibió entre la aceptación del uso de métodos de protección y su marcado rechazo al aborto, hace que el grupo de madres priorice la prevención a pesar de ser fuera del matrimonio, reflejando una apertura gradual hacia prácticas educativas preventivas.

Por su lado, en la actitud comportamental la notable ambivalencia entre conocimiento y comportamiento puede obstaculizar el diálogo abierto sobre temas sexuales, siendo esencial desarrollar futuras estrategias

que fomenten un ambiente seguro donde los jóvenes se sientan cómodos compartiendo sus inquietudes sobre salud y bienestar sexual.

En relación con que el uso de los principales recursos comunitarios, se encuentren limitados por la poca accesibilidad e información de su existencia entre los mismos moradores, pese a su gran potencial, resaltan cómo las construcciones sociales pueden limitar el aprovechamiento de oportunidades educativas, evidenciando la importancia de fortalecer la visibilización y accesibilidad de estos recursos para fomentar un entorno favorable para la implementación de estrategias sostenibles en este contexto específico.

Finalmente, el enfoque participativo y colaborativo de esta investigación permitió la construcción en conjunto de consideraciones claves para una futura propuesta integral basada en el respeto de sus creencias. Esto se complementa con la utilización activa de los recursos comunitarios disponibles, posibilitando el desarrollo de futuras actividades educativas, culturales y recreativas que fortalezcan los lazos familiares y promuevan una crianza consciente, informada y preventiva.

6. Referencias

- Beltrán, D., & Reyes, S. (2016). Participación familiar-comunitario de la prevención del embarazo en adolescentes, parroquia José Luis Tamayo 2015-2016. [Tesis de licenciatura, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio institucional UPSE. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/3936/1/UPSE-TOD-2017-0031.pdf>
- Caricote, E. (2008). Influencia de los padres en la educación sexual de los adolescentes. *Educere*, 12(40), 79-89. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102008000100010
- Celorio, T., y Meneses, I. (2019). Familias disfuncionales y el embarazo en adolescentes. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales (RCCS)*, 1(8). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9084778>
- Cubas Barrueto, A. (2020). Educación sexual: diseño de una investigación para explorar las actitudes de padres, madres y tutores/as legales de adolescentes en Cantabria [Tesis de maestría, Universidad de Cantabria]. Repositorio institucional Ucrea. <https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/19533>
- Fallas, M., Artavia, C., y Gamboa, A. (2012). Educación sexual: Orientadores y orientadoras desde el modelo biográfico y profesional. *Revista Electrónica Educare*, 16(0), 53-71. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4780998>
- González, J., González Quecan, S., y Quiroga Loaiza, N. (2017). Las madres y su rol educador: una experiencia de cambio desde la educación popular. *Infancias Imágenes*, 16(1), 25-42. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6129684>
- Huaman, L., y Mego, C. (2021). Actitudes de los padres frente a la educación sexual [Tesis de licenciatura, Universidad de ciencias y humanidades]. Repositorio institucional UCH. https://repositorio.uch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12872/564/Huaman_LK_Mego_CK_tesis_educacion_primaria_interculturalidad_2021.pdf
- Ibarra, L. (2003). Adolescencia y maternidad. Impacto psicológico en la mujer. *Revista Cubana de Psicología*, 20(1), 43-47. <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v20n1/06.pdf>
- Kisnerman, N. (1982). Los recursos. *Humanitas*.
- Mapeo del embarazo adolescente en Ecuador. (2023). Mapeo de embarazo en niñas y adolescentes 2018-2023. <https://www.arcgis.com/apps/dashboards/45ff3231dc204c1b93782d4553c16846>
- Mella, C. (28 de agosto de 2022). Siete provincias concentran los casos de embarazo adolescente en Ecuador. *Primicias*. <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/provincias-concentran-casos-embarazo-adolescentes/>
- Ministerio de Educación. (2019). Guía metodológica: prevención del embarazo en niñas y adolescentes. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/06/Guia-Prevencion-Embarazo.pdf>
- Ministerio de Educación. (2022). Prevención del Embarazo en niñas y adolescentes en el ámbito educativo. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/PROYECTO_INVERSIONES_EMBAZAZO_22dic2021.pdf
- Muñoz, B., Berger, C., y Aracena, M. (2001). Una perspectiva integradora del embarazo adolescente: la visita domiciliaria como estrategia de. *Revista de Psicología*, X(1), 21-34. <https://www.redalyc.org/pdf/264/26410103.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2024). Embarazo en la adolescencia. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
- Organización Panamericana de la Salud. (2020). El embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. *Reseña técnica*, agosto del 2020. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/53134>
- Papalia, D. (2009). *Psicología del desarrollo* (11ª ed). McGraw-hill. https://www.moodle.utecv.esiaz.ipn.mx/plruginfile.php/29205/mod_resource/content/1/libro-desarrollo-humano-papalia.pdf
- Pérez Rubio, A. (2012). Sobre el Constructivismo: Construcción social de lo real y práctica investigativa. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 2(2), 5-21. https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5652/pr.5652.pdf
- Ramírez, J., González, J., Cavazos, J., y Ríos, T. (2006). Actitudes de los padres sobre sexualidad en sus hijos, valores y medidas preventivas de sida. *Revista Salud Pública y Nutrición*, 7(1). <https://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2006/spn061c.pdf>
- Soliz Ordoñez, L. (2022). Consecuencias del embarazo en la adolescencia en la zona de influencia del centro de salud macuma. *Mas Vita*, 3(1), 42-55. <https://doi.org/https://doi.org/10.47606/ACVEN/MV0060>

- Soto, E., y Escribano, E. (2019). *El método estudio de caso y su significado en la investigación educativa*. En D. M. Arzola Franco, *Procesos formativos en la investigación educativa* (pp. 203-221). Red de Investigadores Educativos Chihuahua AC.
- Torres, R. (2020). Estudio sobre la actitud y las expectativas de los estudiantes del grado en turismo de la Universidad de Almería. *Know and Share Psychology*, 1(2), 63-75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25115/kasp.v1i2.3198>
- Urgilés, S., Herrera, B., Fernández, N., Almeida, M., y Kastdalen, A. (2022). El embarazo no planificado en adolescentes embarazadas, una visión desde Cuenca-Ecuador. *Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas*, 20(30), 377-390. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8737898>

Joyce Nohelia Rengifo Macías. Responsable del área de psicología en el Centro privado de salud “Medical Plus” y cofundadora de la fundación sin fines de lucro de ayuda comunitaria “Nuevo Avivamiento”. Licenciada en psicología con formación académica en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. Actual maestrante en Psicología clínica con mención en Salud Mental Comunitaria en la misma institución, con una formación complementaria en diplomados del trastorno del espectro autista y de neuropsicología (en curso) por parte del Instituto Nacional de Neuroeducación de México. Su línea actual de investigación contempla la prevención del embarazo adolescente y el trabajo comunitario. <https://orcid.org/0009-0000-6555-7481>

Bryan Abdón Mendoza Muñoz. Docente Titular de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), en la carrera de Sociología. Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Cádiz y Maestrando en Prevención y Acompañamiento en Conductas Adictivas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Imparte clases de posgrado en la ULEAM en los programas: Maestría en Trabajo Social con mención en Desarrollo Local y Cooperación; Maestría en Prevención y Acompañamiento en Conductas Adictivas; Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación; Maestría en Psicología Clínica con mención Salud Mental Comunitaria. Se desempeña como Sociólogo de la Dirección de Desarrollo Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí. Es investigador sobre derechos humanos, sociología, género, diversidad sexual, socioantropología de la salud y niñez y adolescencia. <https://orcid.org/0000-0002-9964-8362>